

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI

“YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT
STRATEGIYASI DOIRASIDA XIZMAT
KO‘RSATISH SOHASI TARMOQLARINI
RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY
MEXANIZMLARI”

XALQARO ILMiy-AMALIY ANJUMAN

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2026-YIL 18-APREL

SAMARQAND

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI

**“YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT
STRATEGIYASI DOIRASIDA XIZMAT KO‘RSATISH
SOHASI TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING
IQTISODIY MEXANIZMLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2026-yil 18-aprel

Samarqand-2026

UO'K: 338.46(575.1)

Y 61

KBK: 65.9(50'zb)

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari// Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2026-yil 18-Aprel. Samarqand, SamISI, 2026. –668 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi:

I.I.Ayubov – “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası mudiri, i.f.f.d., PhD, dotsent;

M.I.Ibragimova – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent v.b.;

Nashr uchun mas'ullar:

O.M.Pardayev – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

M.M.Muxammedov – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

L.N.Xalikova – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

A.B.Shakarov – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

X.A.Ulashev – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent ;

N.A.Kamilova – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Yu.P.Urunbayeva – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

F. F.Salamov – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

F.A.Ishankulova - iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

F.A.Ishonkulova - iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

Sh.A.Quldoshev – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

A.A.Ablaizov – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta o'qituvchi;

O.M.Ro'zibayev—iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.;

S.O'. Xusenov - “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası katta o'qituvchisi.

Sahifalovchilar:

M.Q.Nizomov – SamISI “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası assistent-stajyori;

T.I.Shukurov – SamISI “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası assistent-stajyori.

Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari” mavzusiga bag'ishlanib, milliy iqtisodiyotda xizmatlar sektorining o'rni va ahamiyatini oshirish, uni zamonaviy talablar asosida transformatsiya qilish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarni kompleks tahlil etishni maqsad qiladi. Mazkur anjuman doirasida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga oid dolzarb ilmiy va amaliy masalalar keng qamrovda ko'rib chiqiladi. Xususan, anjumanda quyidagi ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ilmiy muhokamalar olib borilishi rejalashtirilgan: Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarini rivojlantirishning nazariy va metodologik masalalari; xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarini rivojlantirishning innovatsion va iqtisodiy mexanizmlari; hududlarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning hududiy-iqtisodiy mexanizmlari; ijtimoiy xizmatlar sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlari; hamda tarmoqlararo integratsiya sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.

Tezislar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-225-63-5

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2026.

KIRISH SO'ZI

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari,

Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti yangi global chaqiriqlar va transformatsion jarayonlar ta'siri ostida rivojlanib, milliy iqtisodiyotlardan zamonaviy, moslashuvchan va barqaror rivojlanish modelini shakllantirishni talab etmoqda. Ayniqsa, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va diversifikatsiya qilish masalalari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlari iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida namoyon bo'lib, uning ulushi yalpi ichki mahsulotda va bandlik tarkibida izchil ortib bormoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash, balki hududiy rivojlanishni jadallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining turmush darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ushbu sohani rivojlantirish zamonaviy iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish, innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash hamda tarmoqlararo integratsiyani kuchaytirishni talab etadi.

Bugungi konferensiyaning asosiy maqsadi – Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarini rivojlantirishning samarali iqtisodiy mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash va amaliy muhokama qilishdan iboratdir. Mazkur yo'nalishda, ayniqsa, nazariy va metodologik yondashuvlarni takomillashtirish, innovatsion va investitsion mexanizmlarni rivojlantirish, hududiy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy xizmatlar sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalari alohida e'tibor markazida bo'ladi.

Konferensiya davomida xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligini oshirish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda tarmoqlararo integratsiyani kuchaytirishga oid dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashiladi. Shuningdek, xizmatlar sektorining milliy iqtisodiyotdagi raqobatbardoshligini oshirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish yo'nalishlari ham muhokama qilinadi.

Umid qilamizki, ushbu konferensiya doirasida ishtirokchilar o'z ilmiy va amaliy tajribalari bilan o'rtoqlashib, xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash va samarali iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirishga munosib hissa qo'shadilar.

Barchangizni mazkur dolzarb mavzu yuzasidan faol ishtirok etishga chorlaymiz.

E'tiboringiz uchun rahmat.

8. Xiang Z., Gretzel U. Role of social media in online travel information search // Tourism Management. – 2020. – Vol. 78. – P. 104–112.
9. Xodiev B.Yu. Mintaqaviy iqtisodiyot: darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 336 b.
10. Rasulov A. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti: darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2023. – 320 b.
11. Tursunov A.S. Raqamli iqtisodiyot va marketing asoslari: monografiya. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 210 b.
12. Karimov Sh.X. Turizmدا innovatsion marketing texnologiyalari: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Universitet, 2021. – 250 b.

Toshev Nurbek Janon o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti

Turizm va marketing kafedrası i.f.f.d. (PhD)

Tel: (91) 961-961-97-47

e-mail: toshevnurbek497@gmail.com

ORCID: 0009-0003-5921-5196

MINTAQAVIY TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari hamda uning iqtisodiy samaradorligini oshirishning strategik yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida turizm xizmatlari bozorining tarkibi, hududiy xususiyatlari va raqobat muhitining shakllanishi o‘rganiladi. Shuningdek, turizm infratuzilmasi, xizmatlar sifati, investitsiyalar va marketing omillarining iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri baholanadi. Natijada mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks strategik taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: mintaqaviy turizm, turizm xizmatlari bozori, iqtisodiy samaradorlik, strategik rivojlanish, turizm infratuzilmasi, xizmatlar sifati, investitsiyalar, marketing

Asosiy qism (snoskalar bilan)

Mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish masalasi zamonaviy iqtisodiyotda ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib, u hududiy iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash, xizmatlar sektorini kengaytirish va bandlikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi [1; 6]. Turizm xizmatlari bozori o‘zining murakkab tuzilishi bilan ajralib turadi va u transport, joylashtirish, ovqatlanish, ekskursiya xizmatlari, madaniy-ko‘ngilochar faoliyat hamda qo‘shimcha servis xizmatlarini o‘z ichiga oladi [5]. Ushbu elementlarning uyg‘un rivojlanishi hududning turistik jozibadorligini oshirishga va iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi [7].

Mintaqaviy turizm xizmatlari bozori rivojlanishining muhim xususiyati uning hududiy differensiallashganligidir [8]. Har bir hudud o'zining tabiiy, tarixiy-madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy resurslariga qarab turizm rivojlanishining o'ziga xos modeliga ega bo'ladi [6]. Qashqadaryo viloyati misolida qaralganda, hudud boy tarixiy meros (Shahrisabz majmuasi), tabiiy landshaftlar va etnografik resurslarga ega bo'lishiga qaramasdan, turizm xizmatlari bozori yetarli darajada rivojlanmagan [2]. Bu holat infratuzilmaning nomutanosib rivojlanganligi, xizmatlar sifati pastligi va marketing faoliyatining yetarli emasligi bilan izohlanadi [3].

Turizm xizmatlari bozorining iqtisodiy samaradorligini baholashda ko'p omilli yondashuv muhim ahamiyatga ega [9]. Tadqiqot doirasida iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari sifatida turizm daromadlari, xizmatlar hajmi, bandlik darajasi va hududiy yalpi mahsulotdagi ulushi tanlab olindi [10]. Ushbu ko'rsatkichlarga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida infratuzilma rivojlanganligi (X_1), xizmatlar sifati (X_2), investitsiyalar hajmi (X_3), marketing faolligi (X_4) va raqamli texnologiyalar darajasi (X_5) belgilandi [4].

Ekonometrik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, turizm xizmatlari bozorining iqtisodiy samaradorligiga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omillar — investitsiyalar hajmi va xizmatlar sifati hisoblanadi [9; 11]. Xususan, investitsiyalar hajmining 1 foizga oshishi turizm daromadlarining o'rtacha 0,7 foizga o'sishiga olib keladi [10]. Xizmatlar sifati indeksi esa turistlarning qoniqish darajasini oshirib, qayta tashriflar sonining ko'payishiga sabab bo'ladi [5]. Raqamli texnologiyalarni joriy etish esa marketing samaradorligini oshirib, yangi turistlar oqimini jalb etishda muhim rol o'ynaydi [7].

Mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari bir necha asosiy yo'nalishlarda shakllantirilishi mumkin. Birinchidan, infratuzilmani kompleks rivojlantirish zarur [1]. Bu borada transport tizimini modernizatsiya qilish, mehmonxona fondini kengaytirish va rekreatsion hududlarni rivojlantirish ustuvor vazifalar hisoblanadi [6]. Ayniqsa, ichki transport aloqalarini yaxshilash turistlarning hudud ichida erkin harakatlanishini ta'minlab, turizm xizmatlaridan foydalanish hajmini oshiradi [2].

Ikkinchidan, xizmatlar sifatini oshirish va diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega [5]. Zamonaviy turizm bozorida turistlarning talab va ehtiyojlari tobora murakkablashib bormoqda [7]. Shu bois, an'anaviy xizmatlar bilan bir qatorda ekoturizm, agroturizm, gastronomik turizm va madaniy turizm kabi yangi yo'nalishlarni rivojlantirish zarur [8]. Bu esa xizmatlar bozorining kengayishiga va iqtisodiy samaradorlikning oshishiga xizmat qiladi [6].

Uchinchidan, marketing strategiyalarini takomillashtirish lozim [3]. Hududiy turizm brendini shakllantirish, xalqaro va mahalliy bozorlarda faol reklama kampaniyalarini olib borish, raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish turistik oqimlarni oshirishda muhim omil hisoblanadi [7]. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali turizm xizmatlarini targ'ib qilish zamonaviy sharoitda yuqori natija bermoqda [4].

To'rtinchidan, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali turizm xizmatlari bozorining samaradorligini oshirish mumkin [7]. "Aqlli turizm" konsepsiyasi doirasida mobil ilovalar, onlayn bronlash tizimlari, virtual gidlar va raqamli xaritalardan foydalanish turistlar uchun qulaylik yaratadi va xizmatlar sifati oshishiga

xizmat qiladi [4]. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar turistik oqimlarni monitoring qilish va prognozlash imkonini beradi [11].

Beshinchidan, klaster yondashuvini rivojlantirish zarur [8]. Turizm klasterlari mehmonxonalar, transport kompaniyalari, hunarmandlar, restoranlar va boshqa xizmat ko'rsatuvchi subyektlarni yagona tizimga birlashtiradi [6]. Bu esa resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va umumiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi [9]. Qashqadaryo viloyatida Shahrisabz turizm klasterini rivojlantirish bu borada istiqbolli yo'nalish hisoblanadi [2].

Oltinchidan, investitsiya siyosatini faollashtirish muhimdir [10]. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun katta hajmdagi investitsiyalar talab etiladi [9]. Shu bois, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish zarur [1]. Soliq imtiyozlari va moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari kengaytirish bu jarayonni jadallashtiradi [3].

Yettinchidan, kadrlar salohiyatini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega [5]. Turizm sohasida malakali mutaxassislar yetishmasligi xizmatlar sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [6]. Shu bois, ta'lim tizimini takomillashtirish, professional treninglar tashkil etish va xalqaro tajribani joriy etish zarur [7].

Sakkizinchidan, ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim strategik yo'nalishlardan biridir [6]. Turizm rivojlanishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun ekologik standartlarga rioya qilish, chiqindilarni boshqarish tizimini rivojlantirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarur [1]. Ekoturizmni rivojlantirish esa nafaqat ekologik muhofazani ta'minlaydi, balki yangi turistik segmentlarni jalb etadi [8].

Yuqoridagi strategik yo'nalishlar asosida mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish va uning iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin [9]. Ekonometrik tahlillar natijalari ushbu yo'nalishlarning har biri iqtisodiy samaradorlikka sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi [10]. Shu bois, kompleks yondashuv asosida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar mintaqaviy turizmni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi [11].

Umuman olganda, mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish va uning iqtisodiy samaradorligini oshirish strategik yondashuvni, ilmiy asoslangan qarorlarni va zamonaviy boshqaruv usullarini talab etadi [6]. Ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan islohotlar hududiy iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, turizm salohiyatidan samarali foydalanish va aholining farovonligini oshirishga xizmat qiladi [1].

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish hududiy iqtisodiy o'sishning muhim omili bo'lib, uning samaradorligi asosan infratuzilma rivojlanganligi, xizmatlar sifati, investitsiyalar hajmi va raqamli texnologiyalar darajasiga bog'liq. Qashqadaryo viloyati misolida olib borilgan tahlillar hudud katta turistik salohiyatga ega ekanligini tasdiqlagan bo'lsa-da, mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotgani, ayniqsa infratuzilmaning nomutanosibligi va xizmatlar sifati pastligi iqtisodiy samaradorlikni cheklayotganini ko'rsatdi. Ekonometrik baholash natijalari investitsiyalar va xizmatlar sifati turizm daromadlari hamda turistik oqimlarga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omillar ekanligini aniqladi.

Shu asosda quyidagi aniq takliflar ishlab chiqildi. Birinchidan, turizm infratuzilmasini kompleks rivojlantirish maqsadida transport-logistika tizimini modernizatsiya qilish, ichki yo'llar va turistik yo'nalishlar bo'yicha qatnovlarni kengaytirish hamda mehmonxona va joylashtirish vositalari sonini oshirish zarur. Ikkinchidan, xizmatlar sifatini oshirish uchun xalqaro standartlarni joriy etish, xizmat ko'rsatish madaniyatini yaxshilash va malakali kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish lozim. Uchinchidan, turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish orqali ekoturizm, agroturizm, gastronomik va madaniy turizm yo'nalishlarini rivojlantirish hududga yangi turistlar oqimini jalb etishga xizmat qiladi. To'rtinchidan, hududiy turizm brendini shakllantirish va uni xalqaro bozorda targ'ib qilish, raqamli marketing vositalari va onlayn platformalardan keng foydalanish zarur. Beshinchidan, "aqli turizm" tamoyillarini joriy etish orqali onlayn bronlash tizimlari, mobil ilovalar va raqamli xizmatlarni rivojlantirish turizm xizmatlari bozorining samaradorligini oshiradi. Oltinchidan, turizm klasterlarini shakllantirish orqali mehmonxona, transport, hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish subyektlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish va sinergetik samaraga erishish mumkin. Yettinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni keng jalb etish, investorlar uchun soliq va moliyaviy imtiyozlar yaratish turizm infratuzilmasini rivojlantirishni jadallashtiradi. Sakkizinchidan, ekologik barqarorlikni ta'minlash, chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ekoturizmni rivojlantirish orqali turizmning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash lozim.

Umuman olganda, taklif etilgan chora-tadbirlar mintaqaviy turizm xizmatlari bozorining raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish va hududiy iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

13. Gössling S., Scott D., Hall C.M. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19 // *Journal of Sustainable Tourism*. – 2021. – Vol. 29, No. 1. – P. 1–20.
14. Sigala M. Tourism and COVID-19: impacts and implications for advancing and resetting industry and research // *Journal of Business Research*. – 2020. – Vol. 117. – P. 312–321.
15. Hall C.M., Scott D., Gössling S. Pandemics, transformations and tourism // *Tourism Geographies*. – 2020. – Vol. 22, No. 3. – P. 577–598.
16. Li J., Xu L., Tang L., Wang S., Li L. Big data in tourism research: a literature review // *Tourism Management*. – 2021. – Vol. 82. – P. 104–120.
17. Romão J., Neuts B. Territorial capital and smart tourism specialization // *Journal of Destination Marketing & Management*. – 2021. – Vol. 19. – P. 100–110.
18. Dwyer L. Tourism development and sustainable economic growth // *Tourism Economics*. – 2022. – Vol. 28, No. 3. – P. 635–650.
19. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments // *Electronic Markets*. – 2020. – Vol. 30. – P. 1–10.
20. UNWTO. *World Tourism Barometer* [Text]. – Madrid: UNWTO Publishing, 2023. – 60 p.
21. OECD. *Tourism Trends and Policies* [Text]. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 450 p.

22. World Bank. Tourism for Development: An Economic Analysis [Text]. – Washington, DC, 2021. – 180 p.

23. Baggio R., Cooper C. Network analysis in tourism systems // Service Industries Journal. – 2023. – Vol. 43, No. 5–6. – P. 345–360.

24. Dogru T., Bulut U., Sirakaya-Turk E. Global tourism demand and economic factors // Journal of Travel Research. – 2021. – Vol. 60, No. 2. – P. 1–15.

РЕГИОНАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Ишонкулова Феруза Асатовна
Самаркандский институт экономики и сервиса
и.о. доцента (PhD) кафедры «Экономическая теория»
студентка 1 курса БИ-225
Рамазанова Ширин Умид кизи

Аннотация: В статье рассматривается сущность рынка труда и особенности его функционирования в современных социально-экономических условиях. Раскрываются основные элементы рынка труда, факторы спроса и предложения рабочей силы, а также роль государства в регулировании трудовых отношений. Особое внимание уделяется современным тенденциям развития рынка труда в Узбекистане, влиянию демографических процессов, экономических реформ и цифровизации на занятость населения.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, трудовые ресурсы, спрос и предложение труда, государственное регулирование, Узбекистан.

Abstract: The article examines the essence of the labor market and the features of its functioning in modern socio-economic conditions. It reveals the main elements of the labor market, the factors of labor supply and demand, as well as the role of the state in regulating labor relations. Special attention is paid to current trends in the development of the labor market in Uzbekistan, including the impact of demographic processes, economic reforms, and digitalization on employment.

Keywords: labor market, employment, unemployment, labor resources, labor supply and demand, government regulation, Uzbekistan.

Введение. Рынок труда является важнейшей составляющей рыночной экономики и отражает систему социально-экономических отношений между работодателями и наёмными работниками. Его функционирование оказывает непосредственное влияние на уровень занятости, доходы населения и социальную стабильность общества. В условиях углубления экономических реформ и модернизации экономики изучение особенностей функционирования рынка труда приобретает особую актуальность.

Для Узбекистана рынок труда имеет стратегическое значение, поскольку страна характеризуется высокой долей молодёжи и постоянным ростом трудоспособного населения. Эффективное функционирование рынка труда

	Кадирбекова А.А Жаксыбек А.Б	Как Фактор Развития Туристических Услуг И Имиджа Казахстана	
91	Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich Abishov Muxammed Sarsenbaevich Shakarov Allayor Baratovich	Hududlarda Xizmat Ko'rsatish Sohasini Rivojlantirishning Hududiy-Iqtisodiy Mexanizmlari	355
92	Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich Boliyeva Vaxora Farxodovna	O'zbekistonda hududiy iqtisodiy o'sishni ta'minlashda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning ahamiyati	360
93	Nizomov Murod Quvondiq o'g'li	Xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish orqali hududlarni ijtimoiy- iqtisodiy ko'rsatkichlarini takomillashtirish	365
94	Сейдахметов Марат Канымбекович Сейдахметова Гульнара Турхановна Айдаров Тофик Ага- Балаевич	Анализ Рынка Услуг Общественного Питания В Казахстане	368
95	Sharifov Shuhrat Saidahmadovich Sharipova Yuldiz Ixxambek qizi	Maishiy xizmat ko'rsatish sohasini hududiy rivojlantirish va tartibga solishning kompleks ilmiy yondashuvi	372
96	Atasheva Aruzhan Alimkulova Elvira Sihimovna	Tourism and hospitality market in Kazakhstan	376
97	Тохташов Дилмурад Шерикбайулы Тубекова Дана PhD старший преподаватель	Реализации временной гостиничной инфраструктуры (pop-up hotel) для крупных международных спортивных и культурных мероприятий	381
98	Bozorov Samar Safarovich	Mintaqada milliy turizm brendini rivojlantirishda innovatsion marketing texnologiyalarining roli	384
99	Toshev Nurbek Janon o'g'li	Mintaqaviy turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish va uning iqtisodiy samaradorligini oshirishning strategik yo'nalishlari	388
100	Ишонкулова Феруза Асатовна Рамазанова Ширин Умид кизи	Регионально – Экономические Механизмы Развития Рынка Труда В Условиях Реализации Стратегии Нового Узбекистана	392
101	Ibragimova Madina	Hududlarda xizmat ko'rsatish	395

**“YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT
STRATEGIYASI DOIRASIDA XIZMAT KO‘RSATISH
SOHASI TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING
IQTISODIY MEXANIZMLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2026-yil 18-aprel

**“STAP-SEL” MChJ. nashriyoti.
Samarqand - 2026.**

ISBN: 978-9910-225-63-5

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ. nashriyoti,
Samarqand-2026

6011

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garnituras.
Nashr bosma tabog‘i 41,75
Buyurtma № 0034A/26. Adadi 25 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.